

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

D.Q.Matkarimova

**TIBBIYOT PSIXOLOGIYADA, PSIXOSOMATIKA KASALLIKLARNING
O'ZIGA HOSLIKLARI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MAY

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL